

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA DEFINICIÓN DE ADAPTACIÓN APLICADA AL FENÓMENO DEL PARASITISMO: UNA PROPUESTA TEÓRICA

Vicente Dressino,^{*} Guillermo M. Denegri^{**} y Susana Gisela Lamas^{***}

RESUMEN

La problemática adaptativa constituye un tema central para la teoría evolutiva. Uno de los principales cuestionamientos está dado por aquellos procesos que tradicionalmente se han considerado como adaptativos y que a la luz de la evidencia actual deben ser redefinidos. El estudio de la adaptación en el caso del parasitismo reviste especial importancia por sus aspectos epidemiológicos, ecológicos y evolutivos, además de su impacto en medicina evolutiva. El objetivo del presente trabajo es hacer un estudio de casos en cestodes con el propósito de contrastar el grado de aplicación de la definición de adaptación propuesta por Dressino (2000) y discutir su viabilidad, limitaciones y alcances para el fenómeno parasitario. Se analizan numerosas definiciones y conceptos de adaptación y se advierte que muchas de ellas no cuentan con los requerimientos formales necesarios para su corroboración empírica. En base al análisis de casos de cestodes y teniendo en cuenta los conceptos de “interrelación de eslabones del ciclo biológico” y “potencialidad del fenómeno parasitario”, se propondrá el concepto de “concatenación de adaptaciones”. En razón de las particularidades adaptativas observadas en parásitos y de la inviabilidad de las definiciones de adaptación aplicadas a estos grupos, este nuevo concepto supone una multiplicidad de adaptaciones que se enlazan unas con otras y que la modificación de cualquiera de ellas tiene profundas consecuencias en las restantes.

Palabras-clave: adaptación; parasitismo; teoría evolutiva.

^{*} Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

^{**} Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. Laboratorio de Zoonosis Parasitarias. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. *E-mail:* gdenegri@mdp.edu.ar

^{***} Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. *E-mail:* glamas@netverk.com.ar

REACH AND LIMITATIONS OF THE DEFINITION OF ADAPTATION APPLIED TO THE PHENOMENON OF PARASITISM: A THEORETICAL PROPOSAL

Adaptative issues constitute a central topic in evolutionary theory. One of the main questions concerns the processes that have traditionally been considered as adaptative and that should be redefined in the light of current evidence. The study of the adaptation in the case of parasitism was especially important for its epidemiological, ecological and evolutionary aspects, besides its impact on evolutionary medicine. The purpose of this work is a study of cases in cestodes in order to contrast the degree of application of the definition of adaptation proposed by Dressino (2000) and to discuss its feasibility, limitations and reaches for the phenomenon of parasites. A large number of definitions and concepts of adaptation is analyzed and it is observed that many of them do not fulfill the necessary formal requirements for their empiric corroboration. Based on the analysis of cases of cestodes and keeping in mind the concept of “interrelationship of links in the biological cycle” and “potential of the parasitic phenomenon”, we proposed the concept of “concatenation of adaptations”. Due to the adaptative particularities observed in parasites and the non feasibility of the definitions of adaptation applied to these groups, this new concept assumes that there is a multiplicity of adaptations that are linked to each other and that the modification of any one of them has profound consequences on the remaining adaptations.

Key words: adaptation; parasitism; evolutive theory.

INTRODUCCIÓN

El concepto de adaptación es clave para la explicación dentro de la teoría sintética de la evolución. Sin embargo, este concepto ha sido utilizado con distintos significados y en forma imprudente en muchas disciplinas de la biología. En la actualidad, el principal obstáculo que se observa se refiere a aquellos procesos que tradicionalmente se han considerado como adaptativos y que a la luz de la evidencia actual deben ser reformulados. A modo de ejemplo puede citarse la pérdida de los miembros de los ofidios considerada por largo tiempo como el resultado de una interacción adaptación-selección natural a un ambiente subterráneo o acuático según la teoría utilizada. Cohn & Tickle (1999) demostraron que, en realidad, dicho proceso responde a una expansión de los dominios de los genes HoxC8 y HoxC6, sin vínculo con las explicaciones adaptativas tradicionales. Por lo tanto, nos encontramos en presencia de un

fenómeno relacionado con la expresión de genes del desarrollo más que con un proceso adaptativo.

El estudio de la adaptación en el caso del endoparasitismo reviste especial importancia por sus aspectos epidemiológicos, ecológicos y evolutivos, además de su impacto en medicina evolutiva. Las particularidades teóricas del fenómeno parasitario ha llevado a la necesidad de elaborar propuestas teórico-metodológicas capaces de abordarlo (DENEGRÍ 1991, 1996, 1997, 2002; DENEGRÍ & CABARET 2002). La adaptación en estos grupos (particularmente en trematodos, cestodos, nematodos y acantocéfalos) implica características específicas dadas por la multiplicidad de entornos ambientales que un organismo debe transitar para poder completar su ciclo biológico (POULIN, 1998). Así, por ejemplo, en el caso de parásitos con ciclos de vida que presentan uno o más hospedadores intermediarios, además de una breve etapa de vida libre, se observa la existencia de adaptaciones a múltiples ambientes o variables ambientales (BALLABENI & WARD, 1993). Esto aparentemente representa una contradicción evolutiva, en el sentido de que una especie que pierde estructuras y órganos como estrategia evolutiva curiosamente incrementa la complejidad de su ciclo biológico. Por otro lado, puede mencionarse a los parásitos que producen diferentes modificaciones (morfológicas, fisiológicas, reproductivas, comportamentales, etc.) en el hospedador y que sin duda plantean cuestionamientos interesantes al uso del concepto de adaptación (BALLABENI, 1995; MOORE, 1984, 1995; MOORE & GOTELLI, 1996; POULIN, 1995).

Cabría preguntarse en los casos citados anteriormente, ¿bajo qué circunstancias podemos hablar de adaptación? ¿qué definición de adaptación puede ajustarse adecuadamente a estas formas de vida? y, finalmente, ¿cómo podemos diferenciar las adaptaciones de las modificaciones que parecerían ser adaptaciones, pero que, en realidad, no lo son? Estas preguntas realizadas desde el campo teórico implican profundas consecuencias empíricas. Esto es, podemos considerar dos sentidos de adaptación uno fuerte y otro débil (WEST-EBERHARDT, 1992; DRESSINO, 2000). En el sentido fuerte es requisito indispensable la acción de la selección natural y, por ende, adaptaciones en los ancestros de la especie. En el sentido débil nos encontramos frente a adaptaciones fisiológicas que no presuponen necesariamente el accionar de la selección natural. Luego, una adaptación en sentido débil puede significar ajustes de tipo homeostático por parte del parásito, o bien, la presencia de una infección oportunista.

Por otro lado, la existencia de una adaptación representa un costo para el organismo debido a la necesidad de generar nuevas estructuras o pérdida de estructuras o nuevas funciones para estructuras ya existentes para el nuevo rol del organismo. Y, en el caso del parasitismo, el problema se complica debido a

los mecanismos de defensa del hospedador a fin de eliminar o anular la acción del parásito. En este caso, el parásito debe elegir entre abandonar al hospedador o generar una contra-adaptación. Esta última decisión implica un alto costo energético para el parásito por las razones mencionadas anteriormente. En función de lo expuesto anteriormente, resulta claro que el problema de la adaptación aplicado al fenómeno parasitario está lejos de ser resuelto. Y, el análisis de ejemplos en diferentes grupos de parásitos, podría ser de gran utilidad no sólo para adoptar una de las tantas definiciones de adaptación sino también para reformular este concepto y, más aún, proponer otra definición más abarcativa.

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de casos en cestodes con el propósito de contrastar el grado de aplicación de la definición de adaptación propuesta por Dressino (2000) y discutir su viabilidad, limitaciones y alcances para el fenómeno parasitario.

DISCUSIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE ADAPTACIÓN

Corresponde a Fisher (1958) la conceptualización teórica de la adaptación con el cambio ambiental no-orientado, generando conceptos como los de *espacio adaptativo* y *nivel adaptativo* o *grado de ajuste* organismo-ambiente. Estos conceptos son importantes para el estudio de la adaptación en parásitos porque permite una mejor apreciación de los alcances de la adaptación en estos grupos. En este sentido, pareciera no haber demasiadas dificultades para extender el término y aplicarlo al fenómeno del parasitismo. Sin embargo, el problema central sigue siendo qué se entiende por 'adaptación'.

Existen numerosas definiciones y conceptos de adaptación (LEWONTIN, 1977; GOULD y LEWONTIN, 1978; BOCK, 1980; GOULD y VRA, 1982; WEST-EBERHARD, 1992; SOBER, 1996; AMUNDSON, 1996; MAHNER & BUNGE, 1997; DRESSINO, 2000), pero una gran cantidad de ellas adolecen de los requerimientos formales necesarios para su corroboración empírica. La formulación intuitiva más general de adaptación es la de ajuste del organismo al ambiente. Sin embargo, como aseveran Bock & Wahlert (1965), esta definición no sólo no es consecuencia de alguna teoría de evolución orgánica, sino que es independiente de ella.

Bock (1980) diferencia entre adaptación como *estado* y como *proceso*. Define adaptación como *estado* de la siguiente forma: "una característica que tiene propiedades de forma y función que le permite al organismo mantener exitosamente la sinergia entre un rol biológico de esa característica y su manifestación y una fuerza selectiva manifiesta" (BOCK 1980, p. 221).

Por otro lado, el autor define el proceso adaptativo como “cualquier cambio evolutivo en el complejo forma-función de una característica que reduce la cantidad de energía requerida por el organismo para mantener exitosamente la sinergia del estado adaptativo (BOCK 1980, p. 221).

Podemos apreciar en primera instancia la dificultad de contrastar empíricamente dichas definiciones, en especial para organismos como los parásitos, con una clara reducción o atrofia de caracteres morfológicos. Por otro lado, la evaluación del concepto de sinergia es de compleja comprobación a nivel empírico. Mahner y Bunge (1997) realizan un aporte significativo a la definición de adaptación basado en el estudio de los distintos sentidos de este término y en la formalización de su definición. Sin embargo, como ha mostrado Dressino (2000), la definición propuesta carece de una representación poblacional, por lo que la priva de aplicabilidad tanto ecológica como evolutiva.

Según Dressino (2000), la adaptación de una característica puede ser definida de la siguiente forma: Una característica **a** de tipo **A** de un conjunto de organismos **b** pertenecientes a la población **B** es una ‘adaptación’ en relación a algún ítem ambiental **e** de tipo **E** en el tiempo **t**, si y sólo si:

- (i) **a** es una adaptación de **b** en relación a **e** en **t**, y
- (ii) el valor biológico de la función(es) y rol(es) de **a** en relación a **e** en **t** depende de los valores biológicos de las funciones, roles, y performances de las características de tipo **A** en los ancestros de **b** en relación a los ítems ambientales de tipo **E** en algún tiempo anterior a **t**.

Esta definición presenta los elementos necesarios para poder contrastar empíricamente la presencia de una adaptación. Sin embargo, una característica de las adaptaciones en ciertos grupos de endoparásitos es que se relacionan íntimamente con características de su ambiente. Y, este ambiente puede ser el medio durante la fase de vida libre así como los hospedadores intermediarios y el hospedador definitivo. En este sentido, los ítem ambiental (**E**) y la característica (**a**) variarán en función del ciclo de vida del parásito. Esto es subsanado por la presencia del ítem temporal (**t**) que permite realizar un corte específico en un momento dado y así analizar la adaptación del parásito a un ambiente en el tiempo **t**.

Pero, dadas las características biológicas de los endoparásitos ¿a qué se le suele llamar ‘adaptación’? y ¿qué tipos de adaptación presentan?. En general, se suelen considerar cuatro tipos de adaptaciones a nivel de endoparásitos:

- a) Morfológicas: tamaño, forma, órganos de anclaje, órganos reproductivos, pérdida de estructuras de locomoción y de órganos de los sentidos, pérdida de sistema digestivo y procesos de absorción de nutrientes a través del tegumento, etc.
- b) Ciclo de vida: incremento del potencial reproductivo, número de hospedadores intermediarios, reducción de las fases de vida libre, integración del ciclo de vida del hospedador y del parásito, etc.
- c) Inmunológicas: variación antigénica, asimilación de los antígenos del hospedador, ruptura de la respuesta del hospedador, mimetismo molecular, pérdida o enmascaramiento de los antígenos del parásito, etc.
- d) Bioquímicas: metabolismo energético esencialmente anaeróbico, ruptura en helmintos de los carbohidratos en una serie de ácidos orgánicos como acetatos, lactatos, succinatos, etc.

Como se mencionó anteriormente, muchas de estas adaptaciones se encuadran dentro del sentido débil, esto es, son adaptaciones fisiológicas sin correlato con la selección natural. Por otro lado, la mayoría de las adaptaciones descritas se relacionan con respuestas a los ambientes en los que se desarrolla la vida de los parásitos, excepto las correspondientes a la actividad inmune del hospedador. De esta manera, el ítem ambiental de la definición anteriormente propuesta cobra especial interés para estas formas de vida.

Lively & Dybdahl (2000) realizaron un experimento de campo mediante inoculación cruzada para estudiar la adaptación de parásitos de caracoles de la especie *Potamopyrgus antipodarum*, en Nueva Zelandia, con trematodes digenea del género *Microphallus* sp. en la misma y en diferentes áreas geográficas. Los autores concluyeron que la adaptación local, esto es, dentro de la misma área geográfica, resulta del rastreo por parte del parásito de los genotipos de hospedadores localmente comunes y que ésta es una condición necesaria para que se cumpla la hipótesis de la Reina Roja. Esta hipótesis supone que la interacción entre especies (por ejemplo, hospedador-parásito) conduce a una constante selección para adaptación y contra-adaptación. Y este proceso de contra-adaptación nos permite apreciar la complejidad adaptativa de los parásitos.

Un trabajo clásico en parasitología es el de Blankespoor (1974), que analiza las variaciones inducidas por el hospedador en el trematode *Plagiorchis noblei*, demostrando experimentalmente que los adultos de esta especie pueden establecerse en 17 especies de aves y mamíferos. Las consecuencias teóricas y prácticas de éste como de otros trabajos que le continuaron (KENNEDY, 1980) fueron de suma importancia para alertar a los taxónomos de parásitos al

momento de establecer criterios de identificación que sólo se basen en las características morfológicas para diferenciar especies. Una aproximación teórica a las peculiaridades del parasitismo ha permitido definir el concepto de *potencialidad del fenómeno parasitario*, que intenta ayudar a predecir y explicar nuevas relaciones parásito-hospedador hasta el presente desconocidas. Se define *potencialidad del fenómeno parasitario* como ‘la posibilidad real que tiene un organismo de vida libre de conquistar un hospedador y un organismo parásito de conquistar un nuevo hospedador’ (DENEGRÍ, en prensa). Esto está mostrando que la plasticidad fenotípica sumada a la variabilidad genotípica hallada en parásitos indica que la asociación biológica denominada parasitismo tiene características particulares que deben tenerse en cuenta para analizar el concepto de adaptación.

El concepto de contra-adaptación es sumamente dinámico y extendido a prácticamente todas las formas de vida parasitaria, ya sea en invertebrados como en vertebrados (aves parásitas). Y representa el gasto energético que el parásito debe realizar para permanecer en el hospedador y, a la vez, neutralizar los esfuerzos de éste para eliminarlo. Desde la perspectiva energética el abandono del hospedador constituye la solución más económica, sin embargo, los costos de volver a una etapa de vida libre pueden ser más altos.

La posibilidad de la contra-adaptación no se desprende claramente de la definición de adaptación dada por Dressino (2000) y, de hecho, su inclusión implicaría un cambio en la definición misma. Sin embargo, teóricamente la modificación de la definición para incluir un concepto vinculado (o casi exclusivo) con el fenómeno parasitario, podría presuponer la necesidad de un tipo de definición especial para estas formas de vida. Y, si esto ocurre, podríamos pensar que el significado de la adaptación es mucho más complejo de lo imaginado, debido a que nos veríamos en la necesidad de utilizar distintas definiciones de adaptación según el grupo que estemos estudiando. Esto podría llevar a una inconsistencia a nivel de teoría evolutiva, porque tendríamos un término esencial en la teoría de características polisémicas.

ANÁLISIS DE CASOS: CONTRASTACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE ADAPTACIÓN EN *TAENIA SAGINATA* (CESTODES)

T. saginata es un cestode de distribución mundial de gran incidencia en países del tercer mundo. Entre sus características morfológicas más relevantes se destacan su longitud de 4 a 6 metros, su ancho de 12 mm y un escolex con cuatro ventosas. Presenta varios cientos de segmentos (proglótidos) con un útero ramificado. Su ciclo de vida comprende una fase larvaria (cisticerco) en

el hospedador intermediario y una fase adulta en el hospedador definitivo. El hombre se infecta al ingerir cisticercos desarrollados en el ganado bovino por consumo de carne mal cocida. La larva enquistada pasa al intestino donde se adhiere a la mucosa por las ventosas del escolex. Los proglótidos maduran entre tres y cuatro meses y la forma adulta puede vivir en el intestino delgado alrededor de 25 años y eliminar los proglótidos grávidos con las heces. Los huevos salen del proglótido y persisten en la vegetación por varios días (incluso meses), donde son consumidos por herbívoros (especialmente bovinos) y se desarrollan como cisticercos. Las infecciones pueden permanecer asintomáticas o generar molestias intestinales, dolor epigástrico, vómitos y diarrea.

Un caso a tener en cuenta es una especie congénérica de *T. saginata*, la *T. solium*, cuyo hospedador intermediario es el cerdo y tiene la característica que el hombre puede actuar como hospedador intermediario, alojando formas larvarias, y como hospedador definitivo, desarrollando en su intestino el cestode adulto. Esta peculiaridad no sólo reviste trascendencia desde lo biológico sino que tiene profundas implicancias médicas, ya que el pronóstico de un paciente con infección de *T. solium* es más grave por los órganos comprometidos (por ejemplo, el sistema nervioso central) y es fundamental la precisión del diagnóstico. Esta prescindencia de uno de los hospedadores implica para el parásito una ventaja adaptativa que cobra mayor importancia en aquella especie donde el hospedador intermediario es un invertebrado (por ejemplo, *Hymenolepis nana* en el hombre) y que puede indistintamente ser un ciclo heteroxeno (con escarabajos tenebriónidos como intermediarios) y/o monoxeno. La ventaja adaptativa de que el parásito cumpla en un solo hospedador todo su ciclo biológico elimina el peligro de las fases de vida libre y con ello asegura una supervivencia con menores riesgos.

Según Dressino (2000) una característica puede ser considerada adaptativa si se encuentra en una población en un ambiente determinado y en un momento dado. Y, si existe una relación entre el valor biológico del rasgo y su rol en relación al ambiente. Pero también si hay una vinculación entre el ambiente actual de la población y el de sus ancestros. En el caso de *T. saginata*, esta definición puede aplicarse satisfactoriamente a las características del escolex, o a los proglótidos. Se analizará la definición dada anteriormente mediante la sustitución de los ítem, donde: **a** corresponde a escolex, **b** corresponde a una población de tenias, **B** corresponde a *Taenia saginata*, **e** corresponde a intestino, **E** corresponde al intestino humano, **t** corresponde al momento del estudio. Luego, la definición presenta la siguiente forma:

El escólex del conjunto de tenias pertenecientes a *T. saginata* es una ‘adaptación’ en relación al intestino humano en un momento determinado, si y sólo si:

- (i) el escólex es una adaptación del conjunto de tenias en relación al intestino delgado de humanos en el tiempo t , y
- (ii) el valor biológico de la(s) función(es) y rol(es) del escólex en relación al intestino delgado en t depende de los valores biológicos de las funciones, roles, y performances de las características de los escólex en los ancestros de las tenias en relación a los intestinos en algún tiempo anterior a t .

Podemos apreciar que la definición es funcional para valorar el rasgo en estudio relacionado con el ambiente del hospedador definitivo, esto es, el intestino delgado y además la consideración ancestro-descendiente de las características del escólex. Sin embargo, debido a las características orgánicas de las tenias (constituido en su totalidad por tejido blando) resulta difícil la obtención de datos de poblaciones ancestrales. Por otro lado, no se tiene en cuenta la etapa de vida libre. Las etapas de vida libre de los cestodes (y de otros grupos de parásitos) son los huevos que se eliminan por la materia fecal, implicando una adaptación a las variaciones ambientales. Y, por ello, han desarrollado cubiertas protectoras para permanecer infectantes por largo tiempo a la espera del hospedador intermediario. Finalmente, a través de esta definición, es imposible considerar los procesos contra-adaptativos por parte del parásito en respuesta al accionar defensivo del hospedador.

Un ejemplo interesante dentro de los cestodes de la familia *Anoplocephalidae* lo constituye el estudio de un caso infestación humana por *Bertiella mucronata* (DENEGRI, 1985). El ser humano es un hospedador potencial y accidental de *Bertiella*, cuyo hospedador definitivo son primates platirinos (ej. *Alouatta caraya*), y los hospedadores intermediarios son ácaros oribátidos. El autor afirma que el parasitismo depende de la interrelación de eslabones que forman parte del ciclo biológico y que el biotopo es determinante del éxito o fracaso del fenómeno. En este estudio se concluye que el domicilio de la paciente constituye el ‘biotopo potencial’ debido a la presencia natural de hospedadores intermediarios (ácaros oribátidos), la presencia accidental del hospedador específico (mono) y su introducción en el domicilio humano fue lo que determinó el caso de cestodosis reportado. Debe indicarse que el ‘biotopo potencial’ se define como un lugar “donde los integrantes del ciclo no conviven naturalmente, pero con posibilidades de supervivencia en caso de ser introducido cualquiera de ellos, generando fenómenos aislados que pueden generalizarse si continuaran regularmente las causas que los produjeron” (DENEGRI, 1985).

Este ejemplo constituye una limitación más a la definición que intentamos contrastar por la posibilidad de que el fenómeno parasitario se desarrolle en un hospedador ‘accidental’ y por la posibilidad de completar con éxito el ciclo biológico en un biotopo potencial. El concepto de *potencialidad del fenómeno parasitario*, definido por Denegri (2002) agrega un inconveniente más a la definición de adaptación, pero promueve una discusión más amplia entre los biólogos evolucionistas que debieran prestar más atención a las características y peculiaridades de la vida parasitaria, que sobresale cuali-cuantitivamente a la vida libre.

CONCLUSIONES

La definición de adaptación propuesta ha mostrado ser viable en reptiles, aves y mamíferos. Sin embargo, por lo expresado anteriormente, se concluye que la definición contrastada no responde adecuadamente al caso estudiado en este trabajo. Las dificultades surgen respecto a la multiplicidad de ambientes necesarios para completar el ciclo biológico del parásito que afectan el contenido del ítem ambiental. Asimismo, por la dificultad de conocer a los ancestros de la forma estudiada. Por otro lado, la posibilidad de existencia de un hospedador accidental agrega un factor de difícil inclusión en una definición formal. Además, la presencia de biotopos potenciales incrementa el grado de complejidad del fenómeno parasitario.

Puede afirmarse, sin embargo, que esta definición es viable si se realiza un estudio de tipo transversal, esto es, si se efectúa un corte en el ciclo de vida del parásito. Pero cuando se efectúa un estudio longitudinal, esto es, visualizando el ciclo en su conjunto, la definición es deficiente.

Es importante destacar, como fuera sugerido anteriormente, que las limitaciones de una definición global de adaptación presuponen una restricción a la teoría sintética. Esto se desprende del hecho que tal como está formulada la teoría, los conceptos esenciales de la misma, como ‘selección natural’ y ‘adaptación’, presentan un carácter universal. Es decir, así como no podemos pensar en una selección natural especial para determinadas taxa, tampoco podemos pensar en la existencia de un significado de adaptación especial por taxón.

En función de lo considerado, y teniendo en cuenta las nociones de ‘*interrelación de eslabones del ciclo biológico*’ y ‘*potencialidad del fenómeno parasitario*’, se propone el concepto de ‘*concatenación de adaptaciones*’ para el fenómeno parasitario. Esta noción se vincula con lo expuesto anteriormente en relación a la particularidades adaptativas observadas en parásitos y a la

inviabilidad de las definiciones de adaptación aplicadas a estos grupos. El concepto de “concatenación de adaptaciones” implica que el fenómeno parasitario está compuesto por múltiples adaptaciones (y muchas aún no conocidas) que se enlazan unas con otras y que la modificación de cualquiera de ellas tiene, por consecuencia, profundas modificaciones en las restantes adaptaciones. Así, en el ejemplo de *Taenia saginata* la consideración del escolex como una adaptación tiene sentido, si y sólo si, consideramos las adaptaciones precedentes en atrofia de órganos y tejidos, adaptaciones respecto al hospedador intermediario, adaptaciones en las fase de vida libre, etc. Todas estas adaptaciones no pueden considerarse independientemente una respecto a las otras, sino que unas están concatenadas con las otras. Una consecuencia de lo expuesto anteriormente es la escasa probabilidad que estas adaptaciones concatenadas hayan surgido por azar. Finalmente, la consideración fragmentada de las adaptaciones impediría comprender la naturaleza misma del fenómeno parasitario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMUNDSON, R. Historical development of the concept of adaptation. In: ROSE, M.R. & G.V. LAUDER (eds.) *Adaptation*. San Diego: Academic Press, pp. 11-53, 1996.
- BALLABENI, P. Parasite-induce gigantism in a snail: a host adaptation? *Functional Ecology*, n. 9, pp. 887-893, 1995.
- BALLABENI, P.; WARD, P. Local adaptation of the trematode *Diplostomun phoxini* to the European minnow *Phoxinus phoxinus*, its second intermediate host. *Functional Ecology*, n. 7, pp. 84-90, 1993.
- BLANKESPOOR, H.D. Host-induced variation in *Plagiorchis noblei* Park, 1936 (Plagiorchiidae: Trematoda). In: *American Midland Naturalist*, n. 92, pp. 415-433, 1974.
- BOCK, W.J. The definition and recognition of biological adaptation. *American Zoologist*, n. 20, pp. 217-227, 1980.
- BOCK, W.J.; WAHLERT, G. von. Adaptation and the form-function complex. In: *Evolution*, n. 19, pp. 269-299, 1965.
- COHN, M.J.; TICKLE, C. Developmental basis of limblessness and axial patterning in snakes. In: *Nature*, n. 399, pp. 474-479, 1999.
- DENEGRI, G. Desarrollo experimental de *Bertiella mucronata* (Cestoda-Anoplocephalidae) de humano en su huésped intermediario. In: *Zentralblatt fur Veterinarmedizin Reihe B*, n. 32, pp. 498-504, 1985.
- DENEGRI, G. Definición de Programa de Investigación Científica en Parasitología: acerca de la biología de las tenias en la familia Anoplocephalidae. Tesis de Licenciatura en Filosofía de la Ciencia, Departamento de Filosofía, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. p. 1-64, 1991.

- DENEGRI, G. La metodología de los programas de investigación científica aplicada a la estructuración de un marco teórico-metodológico en Parasitología. In: *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral*, n. 27, pp. 69-77, 1996.
- DENEGRI, G. Contrastación de un Programa de Investigación Científica en Parasitología: reconstrucción de un caso histórico. In: *Natura Neotropicalis*, n. 28, pp. 65-70, 1997.
- DENEGRI, G. El concepto de potencialidad del fenómeno parasitario y su aplicación al estudio de las relaciones parásito-hospedador: un análisis epistemológico. *Natura Neotropicalis*, 2001 (en prensa).
- DENEGRI, G.; CABARET, J. La metodología de los programas de investigación científica aplicada a la parasitología como un aporte epistemológico para la investigación experimental. In: *Episteme*, n. 14, pp. 89-100, 2002.
- DRESSINO, V. Reflexiones entorno al concepto de adaptación biológica. In: DENEGRI, G. y G. MARTINEZ (eds.) *Tópicos actuales en Filosofía de la Ciencia. Libro homenaje a Mario Bunge en su 80 aniversario*. Mar del Plata: Editorial Martín-Universidad Nacional de Mar del Plata, 2000, pp. 97-116.
- FISHER, R.A. *The genetical theory of natural selection*. New York: Dover Publication, 1958.
- GOULD, S.J.; LEWONTIN, R.C. The spandrels of San Marco and the panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. *Proc. R. Soc. Lond. B*, n. 205, pp. 581-598, 1978.
- GOULD, S.J.; VRBA, E.S. Exaptation—a missing term in the science of form. *Paleobiology*, n. 8, pp. 4-15, 1982.
- KENNEDY, M. Host-induced variations in *Haematoloechus buttensis* (Trematoda: Haematoloechidae). *Canadian Journal of Zoology*, n. 58, pp. 427-442, 1980.
- LEWONTIN, R.C. La adaptación. *Investigación y Ciencia*, n. 26, pp. 138-149, 1977.
- LIVELY, C.M.; DYBDAHL, M.F. Parasite adaptation to locally common host genotypes. In: *Nature*, n. 405, pp. 679-681, 2000.
- MAHNER, M.; BUNGE, M. *Foundations of Biophilosophy*. New York: Springer-Verlag, 1997.
- MOORE, J. Altered behavioral responses in intermediate host: an acanthocephalan parasite strategy. *American Naturalist*, n. 123, pp. 572-577, 1984.
- MOORE, J. The behavior of parasitized animals. In: *BioScience*, n. 45, pp. 89-96, 1995.
- MOORE, J.; GOTELLI, N. Evolutionary patterns of altered behavior and susceptibility in parasitized host. In: *Evolution*, n. 50, pp. 807-819, 1996.
- POULIN, R. “Adaptative” changes in the behaviour of parasitized animals: a critical review. *International Journal of Parasitology*, n. 25, pp. 1371-1383, 1995.
- POULIN, R. *Evolutionary ecology of parasites*. London: Chapman & Hall, 1998.
- SOBER, E. *Filosofía de la biología*. Madrid: Alianza Editorial, 1993, 1996.
- WEST-EBERHARD, M.J. Adaptation: current usages. In: KELLER, E.F.; HULL, D. (eds.) *Keywords in Evolutionary Biology*, Massachusetts: Harvard University Press, 1992, pp. 13-18.